

தெருக்கூத்தில் இசைக்கூறுகள்

ஆய்வாளர் ர. ராஜா

முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், இசைத்துறை
தமிழ்ப்பல்கலைக் கழகம், தஞ்சாவூர்

நெறியாளர் முனைவர் செ.கற்பகம்

இணைப்பேராசிரியர், இசைத்துறை
தமிழ்ப்பல்கலைக் கழகம், தஞ்சாவூர்

ஆய்வுச்சுருக்கம்

மலர்: 12

சிறப்பிதழ்: I

மாதம்: நவம்பர்

வருடம்: 2024

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

[https://doi.org/10.5281/
zenodo.14442156](https://doi.org/10.5281/zenodo.14442156)

தமிழர் நாடகக்கலையின் தோற்றத்தினை விவரிக்கும் நூற்களில் பழமை வாய்ந்ததாகக் கருதப்படுவது அகத்தியம் என்னும் தலைச்சங்க காலத்து நூலாகும். நாடகம் என்பது பாட்டும், உரையும், நடையும் என்பது தமிழ் மரபுவழிகூறும் இலக்கணமாக விளங்குகின்றது. சங்க காலத்தில் குணநூல், கூத்தநூல், சயந்தம் நூல், மதிவாணர் நாடகத் தமிழர், முறுவல் போன்ற நாடக நூல்கள் இருக்கப்பெற்றன என்பதனை சிலப்பதிகாரத்திற்கு உரை எழுதிய அடியார்க்கு நல்லார் குறிப்பிடுகின்றது குறிப்பிடத்தக்கது. மேலும் தொல்காப்பியம், சிலப்பதிகாரம் போன்ற நூற்களில் தமிழ்நாடகக்கலை பற்றிய சான்றுகள் பல உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.. இறைவன் ஆடிய ஆதிக்கூத்தில், உடுக்கையிலிருந்து பிறந்தது ஓசை; ஓசையின் சுழலிலிருந்து இசையின் உயிர்ப்பும், அதனின்றி ஆட்டமும், ஆட்டத்திலிருந்து கூத்தின் அமைதியும் (ஓழுங்கு), அவ்வமைதியிலிருந்து நாட்டியக் கோப்பும் (ஓழுங்கு) அவ்வித ஓழுங்கிலிருந்து நாடக வகைகளும் தோன்றின எனக் கூத்தநூல்விளக்குகின்றது. இவ்வாறு பிறந்த நாடகம், தொல்காப்பியர் காலத்தில் வளர்ச்சியடைந்து புகழ்பெற்றிருந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. பாரம்பரிய நாடகத்தின் ஒரு பிரிவான தெருக்கூத்தையும், அக்கூத்தின் உள்ள இசைக்கூறுகளை கட்டுரையின் வாயிலாக அளிக்கப்பட்டுள்ளன.

திறவுச்சொற்கள்: நிருத்தம், நிருத்தியம், நாட்டியம், கொடுகொட்டி, மெய்க்கூத்து

முன்னுரை

நாடகம், நாட்டிற்கு அணிகலம், நாகரீகத்தின் அளவுகோல், நாட்டின் பிரதிபலிப்பு, பாமரர்களின் பல்கலைக்கழகம், சமுதாய சீர்கேடுகளைத்தகர்க்கும் வாள்வீச்சு, இதய நாதத்தின் எழுச்சி, காலத்தின் கண்ணாடி, லட்சியக் கனவுகளையெல்லாம் ஈடேற்றி வைக்கும் அற்புத சாதனம். வாழ்க்கையின் விளக்கம், வரலாற்றின் பொன்னேடு, கற்பனை கருவூலங்களை விளக்கும் அற்புத ஒளிவிளக்கு, உலகக் கலை அனைத்தும் தன்னகத்தைக் கொண்டு உயிரோவியம், ஞானக்கலை புகட்டும் நற்பள்ளி என்று இன்னும் எத்தனை எத்தனையோ கற்பனை வர்ணனைகளை அடுக்கிக் கொண்டே போகலாம். அத்தனை சிறப்புகளுக்கும் உரிய ஆற்றல் அனைத்தும் பெற்ற அரிய கலை தான் நாடகக்கலை. ஆயக்கலைகள் அறுபத்து நான்கென்றால் அக்கலைகளின்

ஒருமித்த மொத்த வடிவமாக நிலைபெற்றுத் திகழ்வதால் தான் கலைகளுக்கெல்லாம் தலையாயகலைநாடகக் கலையே என்று அறிஞர்கள் கூறுகின்றனர். இத்தகைய நடப்புக் கலைமனிதன் தோன்றிய காலத்திலேயே தோன்றிப், படிப்படியாக வளர்ந்து, நாட்டியமாகவும், கூத்தாகவும் நிலவி இறுதியில் நாடகம் என்ற உருவகம் பெற்றுப்பல்லாயிரம் ஆண்டுகளாக எண்ணற்ற கோடி இதயங்களுக்கு எழுச்சியையும் மகிழ்ச்சியையும் வழங்கும் கலை கருவூலமாக கற்பக தருவாக, கற்பனை ஊற்றாக இன்றுவரை தொடர்ந்து வளர்ந்து வந்திருக்க வேண்டும் என்பதில் ஐயமில்லை.

நாடகம் சொல் விளக்கம்

நாடகம் என்ற சொல்லுக்குள் நாடு + அகம் என்ற இரண்டு வார்த்தைகள் பொதிந்திருப்பதை காணலாம். இதன் பொருளை விரித்து கூறுவதானால் ஒரு நாட்டின் நிலையை தனக்குள் பிரதிபலித்துக் காட்டுவதே நாடகம் என்று கூறலாம். பிறிதொரு வகையில் பகுத்துக் கூறுவதானால் நாட்டின் இதயமே நாடகம் என்று கொள்ளலாம்.

நாடகத்தின் முற்காலம்

அகத்தியம் முதல் சிலப்பதிகாரம் வரை உள்ள காலகட்டத்தை நாடகக் கலையின் முதற்காலமாகவும், நொண்டி நாடகம், பள்ளநாடகம், குறவஞ்சி நாடகம், பாவைக்கூத்து, தெருக்கூத்து முதலிய நாடகக்கலையின் காலகட்டத்தை இடைக் காலமாகவும், சுந்தரம்பிள்ளையின்மனோன்மணியம், பரிதி மாற்கலைஞரின் மானவிஜயம், கலாவதி, ரூபாவதி, கோபாலகிருஷ்ண பாரதியாரின் நந்தனார், பம்மல் சம்பந்த முதலியார் தவத்திரு சங்கரதாஸ்வாமிகள் முதல் இன்று வரை உள்ள மறுமலர்ச்சி நாடகக்கலையின் காலகட்டத்தை தற்காலமாகவும் கூறலாம்.

தெருக்கூத்து

தமிழகத்தில் காணப்படும் சிறந்த பழமையான கலைகளுள் தெருக்கூத்தும் ஒன்று. தெருக்கூத்து பழங்காலத்தில் வீதியில் மூங்கில்கள் நாட்டப்

பட்டு, மாவிலைத்தோரணங்கள் கட்டி தெருவில் நடைபெற்று வந்த காலம் மாறி, இப்பொழுது மேடைகளிலும் சபாக்களிலும் நடத்தபெறும் அளவுக்கு உயர்ந்துள்ளது.

கூத்தின் பிரிவுகளும் நிலைகளும்

நிருத்தம், நிருத்தியம், நாட்டியம் என்பவை கூத்தியலின் மூன்று பகுதிகள் ஆகும். நிருத்தம் என்பது பாவம், தாளத்தை மட்டுமே சார்ந்து செயல்படுவதாகும் நிருத்தியும் என்பது முகத்தில் பாவனைகளை வெளிப்படுத்தி உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துவதாகும். நாட்டியம் என்பது பழங்கால கதைகளை சார்ந்து வருவது மேலே கூறப்பட்டுள்ள கதை சிலப்பதிகாரம் நாடகம் எனக் கூறுகின்றது¹.

சங்ககாலத்தில் தெருக்கூத்து

சங்ககால தெருக்கூத்து சிலப்பதிகாரக்காலத்தில் இன்றைய தெருக்கூத்து வடிவத்தை பெற்றுள்ளது. சங்க காலமாகிய தொல்காப்பியர் காலத்திலும் தெருக்கூத்து ஆனது ஆடப்பட்டு வந்தது என்பதை நாம் பல நூல்களின் மூலம் அறிகிறோம். அக்காலத்தில் பாட்டோடு உரைநடையும் கலந்து பயன்படுத்தி இருக்கிறார்கள் என்பதனை அறிய முடிகிறது. அக்காலத்தில் கோடியர் என்ற கலைஞர்கள் கோடு என்று இசைக் கருவியை இசைத்து கூத்து நடத்தப்பட்டு இருக்கிறது.²

முதன் முதலில் நாடகம் என்று சொல்லி வழங்கியவர்தொல்காப்பியர். நாடக வழக்கினும் உலகியல் வழக்கினும், பாடல் சான்ற புலநெறி வழக்கம் என்பது தொல்காப்பியம் ஆகும். பண்டைக் காலத்தில் தெய்வவழிபாடு காரணமாகவும், வீரர்களின் வெற்றியை கொண்டாடவும் குரவைக்கூத்து, வெறியாடல், துணங்கை, கயிற்றாடல், சாக்கை, சாந்தி என பலவகை கூத்துக்கள் கொண்டாடப்பட்டன. ஆற்றுப்படை இலக்கியத்தில் அமையப்பெற்ற இலக்கணம் கூத்தரும், பாணரும் விறலியரும் என்று கூறுகையில் கூத்தரை முன் குறித்துத் தான் கூறுகிறது.³

தெருக்கூத்து ஒரு இசை நாடகம்

கூத்து என்றால் குதித்து ஆடுதல் என்பது அடிப்படையான ஒரு சொல். குதித்தாடும் ஆட்ட முறைகளிலும் பலவகை உண்டு. அந்த ஆட்ட முறைகள் இசைக்கேற்றவாறு மாறுபட்டு அமையும். இசையும் அதோடு ஆட்டமும் இணைந்து காணப்படுவது தான் தெருக்கூத்தின் உள்ளடக்கம் ஆகும். இராக, தாளங்களுடன் கதையினை இசைப் பாடல்களின் மூலம் வெளிப்படுத்தி, பாடல்களின் ஒலிக்கேற்ப ஆடிக்காட்டி விளக்குவது தெருக்கூத்து முறையாகும். தெருக்கூத்து முழுமையுமே தனியாக ஒரே சிந்துப் பாடல்களால் காணப்படுவதும் உண்டு. நொண்டிச் சிந்து, காவடிச்சிந்து வகைகளிலும் கூத்துக்கள் நடத்தப்படுகின்றன.

தெருக்கூத்தில் இசையின் பங்கு

இசையோடும், நடனத்தோடும் இணைந்து ஒன்று சேர்ந்து நடத்தப்படுவது தான் நாட்டிய நாடகம். தெருக்கூத்தில் அதிகப்படியான கதைப் பகுதிகள் காணப்படுகின்றன. இந்தக் கதைப் பகுதிகள் அனைத்துமே இனிமையான இசைக் கலந்த பாடல்களினால் உருவானவையாகும். தென்னாட்டில் காணப்படும் தெருக்கூத்து ஒரு இசை ஆட்டமாகத்தான் காணப்படுகிறது. ஒரே பாடலைக் கொண்டு சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்றவாறு வெவ்வேறு வடிவங்களில் பாடப்படும் முறையும் தெருக்கூத்தில் காணப்படுகிறது. தொண்டகம் தொடுமின் சிறுபறைதொடுமின், குறிஞ்சி பாடுமின் என்று சிலப்பதிகாரம் குன்றக் குரவையில் கூறப்பட்டுள்ளதைக்காணும்போது காப்பியக்காலத்தில் இசைப்பாடல்களுக்கு ஏற்ற முறையில் கூத்து ஆடப்பட்டது என தெரிகிறது.⁴

தெருக்கூத்து இசைப்பாடல் வகைகள்

தெருக்கூத்தில் காணப்படும் இசைப்பாடல்கள் பலவகையாகவும், பல திறத்தனவாகவும் விதவிதமான இசையமைப்புகளில் காணப்படுகின்றன. பாடல்களுக்கு பலவகையான தலைப்புப் பெயர்கள் காணப்படுகின்றன. அவையே நொண்டிச்சிந்து, தரு, விருத்தம், திபதை, கவி

என்பன பல. இசைக்கு ஏற்றவாறு கூத்தில் நாட்டியமுறைகள் இடம்பெறுகின்றன. நடனக்கலையும் இசையோடு தொடர்பு கொண்டது.

தெருக்கூத்தின் இராகங்கள்

இசைப்பாடல்களாக இலக்கண அமைதியுடன் செயல்பட்டு நாடகங்களில் இடம் பெற்ற பாடல்கள் வெண்பா, அகவல், கலிப்பா கலித்துறை போன்றவை. அவற்றிற்கமைந்த இராகங்களை முறையே சங்கராபரணம், பந்துவராளி, பைரவி, தோடி, கல்யாணி என்ற வகையில் அமைத்துள்ளனர். இம்முறையினை பிற்காலத்தில் தெருக்கூத்துக்கு உருவாக்கித் தந்தவர் நாடக ஆசிரியர் சங்கரதாசு சுவாமிகள் ஆவார். இம்முறையின் தொடர்பாக விருத்தப்பாக்கள் நாடகங்களில் கல்யாணி, காம்போதி, மத்தியமாவதி, கேதாரகௌளை ஆகிய இராகங்கள் நடிகரின் குரலுக்கு ஏற்ப பாடும் முறை ஏற்பட்டது.

மக்களின் மனங்களைக் கவரும்படியான இராகங்களைக் கொண்டு நன்கு உயர்வு பெற்றனர். நாட்டு வழக்கில் வளர்ச்சிப் பெற்ற தெருக்கூத்து நாடகங்களில் கணபதி வருகையான முதல் காட்சி ஆனது கணபதி கௌத்துவம் எனப் பாடப் பெற்றுள்ளது. நாட்டிய நாடகங்கள், குறவஞ்சி நாடகங்களில் முதல் பாடலான கடவுள் வாழ்த்து பாடல் நாட்டைராகத்தில் பாடப் பெற்றுள்ளது. கட்டியக்காரனின் வருகையின் பாடல் ஆனது பரசு இராகம் அல்லது நாதநாமக்ரியை இராகத்தில் ஆதித்தாளத்தில் பாடி வருகின்றனர்.

தெருக்கூத்தில் இசைக்கருவிகள்

ஆடல், பாடல், மேடை நாடகங்கள் என அனைத்திலும் முக்கிய பங்கு வகிப்பது இசைக் கருவிகள். யாழ், குழல், முழவு, தண்ணுமை, இடக்கை, பேரிகை, படகை, படகம், உடுக்கை, மத்தளம், சுத்த மத்தளம், சல்லிகை, கரடிகை, திமிலை, குடமுழா போன்ற எத்தனையோ இசைக்கருவிகள் இருந்திருக்கின்றன. இவற்றுள் தோல், துளை, நரம்புக் கருவிகளாகிய முழவு, குழல், யாழ் ஆகிய மூன்று சொற்களிலும் தமிழ்

மொழிக்கே சிறப்பைத் தரும் - ழ -கரம் இடை எழுத்தாக இடம் பெற்றிருத்தல் சிந்திக்கத்தக்கதாகும். 6 தெருக்கூத்தில் இசைக்கென பயன்படுத்தப்படும் கருவிகள் ஆர்மோனியம், தாளம், மத்தளம், முகவீணை என்பன குழுவில் நிகழ்ச்சியின் போது நடத்தப்படுகின்றன. முகவீணை என்னும் இசைக் கருவி எல்லா கூத்து நிகழ்விலும் பயன்படுத்தப்படுவதில்லை. இசைப் பாடல்கள் பாடப்படும் போது இசைக்கருவிகளின் மூலம் இசை எழுப்பி கூத்தினை இசை மயமாக்குவார். ஆரம்பம் முதல் அதாவது வேடதாரியின் ஆரம்ப நுழைவு பகுதி முதல், இறுதி வரை இன்னிசை ஆனது தொடர்ந்து இருந்து கொண்டே இருக்கும். அக்காலத்தில் பலதரப்பட்ட வகையினர் தெருக்கூத்து ஆடியுள்ளனர். அதில் வயிரியர் என்ற கலைஞர்களும் ஒன்று. வயிர் என்ற பெயர் வரக்காரணம், இவர்கள் வயிர் என்ற இசைக் கருவியை கொண்டிருந்ததால் இப்பெயர் பெற்றனர். வயிர் என்பது நீண்ட உள்ளீடு இல்லாத மூங்கிலாலான குழலாகும். இங்கு வயிர் என்பதன் பொருள் வளை ஆகும். அதாவது இதுவும் சங்கு என்பதோடு சேர்ந்தே சொல்லப்படுகிறது.⁵ பின்வந்த காலத்தில் நாடகங்களில் இசைப் பெட்டி, தபேலா, பிடில், மிருதங்கம், தாளம் ஆகிய வாத்தியங்களும் பிற புதிய மேல்நாட்டு வாத்தியங்களும் இடம்பெற்றுள்ளனர்.

முடிவுரை

கோயில் சார்பு கலையாக உள்ள தெருக்கூத்து கலையானது பக்தியை பரப்புகின்ற காரணத்தினால் இன்றும் பாமர கலையாக நடைபெற்று வருகிறது என்பது இங்கு கூறப்பட்டுள்ளது. இக்கூத்தில் இசைக் கூறுகள் அமைந்துள்ள விதத்தை விளக்கப்பட்டுள்ளன. தெருக்கூத்தின் இசையானது கூத்து நிகழ்வின் தனியே பிரித்துப் பார்க்கும் தன்மை பெற்றிருக்காவிடினும் தெருக்கூத்து

நடிகரின் நடப்பு வெளிப்பாட்டிற்கு இசையானது புறத்தினின்றே இன்னொரு கலைஞரால் இணைக்கப்படுகிறது என்பதால் நடிகரின் வெளிப்பாட்டு பகுதிகளாக தோற்றப்புனைவு (ஆஹார்யம்) உடல், மனம், குரல் இவை மூன்றும் கவனத்தில் எடுத்துக் கொள்ளப்படுகின்றது. கூத்து இசையில் அருமையும் ஒருமையும் வேண்டும். பண்ணின்பயனாம் இன்னிசை என்பது சேக்கிழார் திருவாக்கு. கூத்தில் சுருதிக்குள் அடங்கும் ஓசை ஆகிய இசை உண்டு. அதுவே பாடலை இசையாக்கித் தருகிறது. கூத்தின் வெளிப்பாடான நடப்பானது நிகழ்த்துவோர் எனும் ஊடகத்தின் வழியே பார்வையாளர்களைச் சென்றடைகிறது எனும் போது கருத்து புலப்படுவதற்கான நிகழ்த்துவோரின் நடப்பு வெளிப்பாடு இன்றியமையாததாகும். பாரம்பரிய நாடகங்களில் ஒன்றான தெருக்கூத்தில் உள்ள இசைக் கூறுகளை இக்கட்டுரையின் வாயிலாக இக்கருத்தரங்கிற்குச் சமர்ப்பிக்கிறேன்.

சான்றாதாரங்கள்

1. சிலப்பதிகாரம் (புகார் காண்டம்), ந.மு.வேங்கட சாமி நாட்டார் உரை, சாரதா பதிப்பகம், சென்னை, ப. 80
2. அகநானூறு நூற்பா எண். 34.
3. தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம், இளம்பூரணார் உரை, தென்னிந்திய சைவ சித்தாந்த நூற் பதிப்பு கழகம், சென்னை, 1969, ப. 157
4. ஆ. தனபாண்டியன், இசைத்தமிழ் வரலாறு, தொகுதி 1, தமிழ்ப்பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர், 1994. ப. 189
5. அ. அறிவு நம்பி, தமிழகத்தில் தெருக்கூத்து, அமுதன் நூலகம், 1986, ப. 29
6. கவிஞர். கு.சா. கிருஷ்ணமூர்த்தி, தமிழ் நாடக வரலாறு, முத்தமிழ்ப்பண்ணை, சென்னை, இரண்டாம் பதிப்பு 1989, ப.97